

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЭМПАТИИ В ЭПОХУ СОЗДАНИЯ «ДИАЛОГА КУЛЬТУР»

Землянкина Юлианна

преподаватель английского языка

Узбекского государственного

университета мировых языков

[*uliannazemlankina@gmail.com*](mailto:uliannazemlankina@gmail.com)

Аннотация. Данная статья рассматривает актуальность развития межкультурной эмпатии в условиях глобализации. Также предлагается ряд практических рекомендаций, способствующих формированию этого важного навыка в эпоху культурного многообразия.

Ключевые слова: *Эмпатия, культура, межкультурный, этнос, компетенция*

Annotatsiya. Ushbu maqola globallashuv sharoitida madaniyatlararo empatiya rivojlanishining dolzarbligini ko'rib chiqadi. Madaniy xilma-xillik davrida ushbu muhim mahoratni rivojlantirishga yordam beradigan bir qator amaliy tavsiyalar ham taklif etiladi.

Kalit so'zlar: *empatiya, madaniyat, madaniyatlararo, etnik, kompetentsiya*

Annotation. This article examines the relevance of developing intercultural empathy in the context of globalization. A number of practical recommendations are also offered to help develop this important skill in the era of cultural diversity.

Keywords: *empathy, culture, intercultural, ethnicity, competence*

“Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my feet.”

Mahatma Gandhi

В мире, который становится более сложным и разнообразным, чем когда-либо, где растущая межкультурная враждебность и нетерпимость являются главной угрозой для всего человечества, эмпатия является одной из первостепенных потребностей в семье, профессии, учебе и в обществе в целом.

Существует множество определений эмпатии, и и дусскусий относительно трактовки и понимания данного термина. Прежде всего, эмпатия имеет высокий уровень социальной ценности при взаимодействии с другими в реальных межличностных отношениях. [7]

В своей социальной основе эмпатия также имеет когнитивные и аффективные компоненты - способность точно понимать и чувствовать реальные переживания и

эмоций других, при этом, умение делиться своими чувствами посредством когнитивной дифференциации себя и других [9, 10]. Таким образом, в совокупности социальные, когнитивные и аффективные элементы эмпатии обеспечивают более качественное и продуктивное межличностное общение.

Эмпатия также признается неотъемлемым компонентом межкультурной компетентности. Последняя, представляет собой ряд когнитивных, аффективных, поведенческих и языковых навыков [8], необходимых для обоюдного эффективного и продуктивного общения с представителями других культур [5]. Межкультурная компетентность, в свою очередь является одним из доминантных требований к современному специалисту в условиях глобализации.

Именно поэтому, важнейшей педагогической задачей является, развитие и совершенствование не только профессиональных навыков (*hard skills*), а также не менее важных «Навыков XXI века», так называемых «гибких навыков» (*soft skills*) [1].

Термин «навыки 21-го века» относится к широкому набору знаний, умений и навыков, рабочих привычек и черт характера, которыми следует владеть для достижения профессионального успеха в современном обществе. Они были сгруппированы по трем основным направлениям:

-Навыки обучения и инноваций: критическое мышление и решение проблем, общение и сотрудничество, творчество и инновации

-Навыки цифровой грамотности: информационная грамотность, медиаграмотность, грамотность в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)

-Карьерные и жизненные навыки: гибкость и приспособляемость, инициатива и самоуправление, социальное и межкультурное взаимодействие, продуктивность и ответственность [19].

Последняя группа тесно связана с эмоциональным интеллектом, ключевая важность которого все больше признается в широком спектре социальных контекстов (семья, дружба, карьера, романтические отношения, образование) за последнее десятилетие [15, 20].

Майер и Саловей (1997) в эмоциональный интеллект выделяют *личностный интеллект* — это способность человека осознавать, выражать, использовать и управлять своими эмоциями; *социальный интеллект* - способность распознавать, понимать и воспринимать эмоции других, что в целом, формирует адаптивное поведение [13].

Эмпатия как главный компонент эмоционального интеллекта в социальном контексте связана с самосознанием, уважением и доброжелательностью к другим, принятием и толерантностью к различиям [21].

В реализации актуального в эпоху глобализации «диалога культур», межкультурная эмпатия, являющаяся ключевым звеном межкультурной компетенции, имеет первостепенное значение. Она способствует формированию уважения к системе ценностей различных этносов, преодолению стереотипов, помогает увидеть общечеловеческие ценности взаимодействующих культур, предупреждает возникновение войн и конфликтов, ведет к взаимообогащению и мирному существованию в пространстве мировых культур.

Культурная эмпатия определяется как глубокая эмпатическая реакция, позволяющей почувствовать взаимность в понимании заметных различий в ценностях и ожиданиях в процессе межкультурных наблюдений и обмена [17]. Уэдраого (стр. 317) утверждает: что «термин культурная эмпатия относится к способности когнитивно, аффективно и поведенчески участвовать в культурной реальности или мире, «другого»» [16]. Культурная эмпатия, важнейший навык, основанный на межкультурных знаниях, который помогает занять открытое отношение к культурному разнообразию и с пониманием относиться к различным мыслям, чувствам и поведению людей из разных этнических группы. Развитие культурной эмпатии предполагает уделение особого внимания таким аспектам как рефлексии по отношению к своему собственному и чужому культурному мировоззрению, принятие, открытость и готовность к изучению других культурных реалий [6]. Согласно Мезироу развитие культурной эмпатии требует трансформации наших: системы взглядов, мышления, привычек, набора убеждений и ожиданий в более инклюзивные, осмысленные, открытые, рефлексивные и эмоционально способные к изменениям [15].

Рассмотрим ряд практических рекомендаций по развитию культурной эмпатии.

1. Одним из первых шагов к развитию эмпатии к различным культурам является их изучение. Определённые книги, статьи, блоги или подкасты, исследуют история, традиции, верования и проблемы различных групп. Также множество художественных и документальные фильмов, телевизионных программ и шоу посвящены жизни и опыту разных народов. Знания помогают расширить представление и оценить разнообразие человеческого опыта.

2. Далее, наиважнейшим этапом в формировании межкультурной эмпатии является признание и осмысленное, добровольное избавление от своих

предубеждениях и стереотипов относительно людей других национальностей. В осознание предрассудков могут помочь самоанализ, размышление либо обсуждение этого вопроса с другими. Также существуют множество тестов на тему расизма помогающих выявить подсознательную предвзятость в отношении других рас. Для избавления от устоявшихся предубеждений необходимо расширять кругозор, развивать осознанность, непредвзятость и гибкость в отношении точек зрения, менталитета, привычек, обычаев, решений и т.д., которые могут отличаться от ваших собственных. Как напоминает нам антрополог Ричард Шведер в своем блоге «Психология сегодня», в мире не существует единой «Истины» или «Реальности». Вероятнее всего, то, что мы считаем *истиной*, часто является лишь социальной условностью, которая различается в отдельных культурах [22].

3. Еще один способ развить эмпатию к другим этносам — умение активно и уважительно слушать. Активное слушание (active listening) термин, введенный Карлом Роджерсом и Ричардом Фарсоном в 1957 году [3, 12], это навык общения, который предполагает искреннюю, целенаправленную [3, 18] вовлеченность во время разговора с другим человеком и стремление понять смысл и намерения сказанного, при этом обращая внимание на невербальные сообщения [11]. Это также включает в себя проявление неподдельного интереса в виде использовать вербальных и невербальных сигналов (задавание открытых вопросов, кивка, улыбки или перефразирования услышанного) выражающих заинтересованность и понимание сообщение. Активное слушание – исключает перебивания или осуждения. Важным фактором в активном слушании является стремление слушать с целью понять другого человека, а не для того, чтобы ответить.

4. Заключительным этапом является практика эмпатии в действии. То есть, применение полученных знаний, сделанных выводов и принятых решений в повседневных ситуациях. Это возможно посредством оказания помощи или поддержки людям из разных культур; работы волонтером в межкультурном проекте; патронирования нового иностранного коллеги; установлением деловых и личных контактов с представителями других народов и т.д.

Подытоживая, подчеркнем, что развитие культурной компетентности — это длительный процесс требующей самосознания, совершенствования социальных и поведенческих навыков, выход за рамки стереотипного мышления и привычной зоны комфорта, и непрерывного личностного роста. Научившись ценить сходства и различия между культурами, признавать и уважать разнообразия мира, мы создаем себе мирное и благополучное существование в сегодняшнем глобализированном обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА:

1. Уитмор, Пол Г., «Что такое мягкие навыки?», доклад, представленный на конференции CONARC Soft Skills, Техас, 12–13 декабря 1972 г.
2. Across Cultures; Pedersen, P.B., Draguns, J.G., Lonner, W.J., Trimble, J.E., Eds.; Sage: London, UK, 1996; pp. 21–46.
3. ["Active Listening: Definition, Skills, Techniques & Exercises"](#). *The Berkeley Well-Being Institute*. Retrieved 2023-06-05.
4. ["Active Listening"](#). *The Decision Lab*. Retrieved 2023-03-01.
5. Alizadeh, S., & Chavan, M.,4 Deardorff, D. K. (2009). ,13 Messner, W., & Schäfer,15 Spitzberg, B. H.
6. Bayne, H.B.; Ocampo, R.; Wilson, T. Building Cultural Empathy and Deconstructing Whiteness in Counselor Education. In Counselor Education and Supervision; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2023. [CrossRef]
7. Betzler M. The relational value of empathy. *Int J Philos Stud* 2019;27:136–61
8. Cultural Competence In Health and Human Services,9 Liu, Shuang (1 July 2014)
9. Di Girolamo M, Giromini L, Winters CL, Serie CMB, de Ruitter C. The questionnaire of cognitive and affective empathy: a comparison between paper-and-pencil versus online formats in Italian samples. *J Pers Assess* 2019;101:159–70.
10. Håkansson Eklund J, Summer Meranius M. Toward a consensus on the nature of empathy: A review of reviews. *Patient Educ Couns* 2021;104:300–7
11. ["Improving Listening Competence"](#). *Communication in the Real World: An Introduction to Communication Studies*. Open Textbook Library. Minneapolis: [University of Minnesota Libraries](#). 29 September 2016. [doi:10.24926/8668.0401](#). ISBN 9781946135070. OCLC 953180972.
12. Levitt, D.H. (2001). ["Active listening and counselor self-efficacy: Emphasis on one microskill in the beginning counselor training"](#). *The Clinical Supervisor*. **20** (2):101–15. [doi:10.1300/J001v20n02_09](#). [S2CID 145368181](#).
13. Mayer, J.D.; Salovey, P. What Is Emotional Intelligence? In Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications; Basic Books: New York, NY, USA, 1997; pp. 3–34.
14. Mesquita, B.; Boiger, M. Emotions in Context: A Sociodynamic Model of Emotions. *Emot. Rev.* 2014, 6, 298–302.
15. Mezirow, J. Transformative Learning: Theory to Practice. *New Dir. Adult Contin. Educ.* **2002**, 1997, 5–12. [CrossRef]

16. Ouedraogo, S.V. Intercultural Understanding and Pedagogy of Empathy. A Cultural Experiential Learning from an Interdisciplinary Dialogue Project. *J. Intercult. Stud.* **2021**, 42, 317–331. [CrossRef]
17. Ridley, C.R.; Lingle, D.W. Cultural Empathy in Multicultural Counseling: A Multidimensional Process Model. In *Counseling Across Cultures*; Pedersen, P.B., Draguns, J.G., Lonner, W.J., Trimble, J.E., Eds.; Sage: London, UK, 1996; pp. 21–46.
18. ["The Phenomenological Attitude and the Stories All Around Us"](#). *books.byui.edu*. Retrieved 2023-06-03
19. Trilling, Bernie and Fadel, Charles: *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*, Jossey-Bass (publisher), 2009. [ISBN](#) 978-0-470-55362-6. Retrieved 2016-03-13
20. Tyng, C.M.; Amin, H.U.; Saad, M.N.M.; Malik, A.S. The Influences of Emotion on Learning and Memory. *Front. Psychol.* 2017, 8, 1454. [CrossRef]
21. Wheeler, R. Soft skills-the importance of cultivating emotional intelligence. *AALL Spectr.* 2016, 20, 28.
22. <https://news.berkeley.edu/2010/12/22/top-10-strategies-for-reducing-prejudice-part-i>